

YOSHLARNING EKOLOGIK MADANIYATI

Shayusupova Taxmina Odildjan qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Sotsiologiya yo'nalishi magistranti.

shayusupova.taxmina@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20544127>

Annotatsiya. Tezisdagi yoshlarning ekologik madaniyati tushunchasi, uning shakllanish omillari hamda jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini sotsiologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Shuningdek, ekologik madaniyatning yoshlar ongida shakllanishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy institutlar, xususan, oila, ta'lim tizimi, ommaviy axborot vositalari va raqamli kommunikatsiya vositalarining ahamiyati yoritiladi. Tadqiqotda ekologik madaniyatning jamiyat barqaror rivojlanishidagi roli ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ekologik madaniyat, yoshlar, ekologik ong, ekologik ta'lim, sotsiologiya, ijtimoiylashuv, ekologik qadriyatlar, atrof-muhit, barqaror rivojlanish.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЁЖИ

Аннотация. В тезисе с социологической точки зрения анализируются понятие экологической культуры молодежи, факторы ее формирования и роль в развитии общества. Освещается значение социальных институтов, в частности семьи, системы образования, средств массовой информации и цифровых коммуникаций в формировании экологической культуры молодого поколения. Также рассматривается роль экологической культуры в обеспечении устойчивого развития общества.

Ключевые слова: экологическая культура, молодежь, экологическое сознание, экологическое образование, социология, социализация, экологические ценности, окружающая среда, устойчивое развитие.

YOUTH ECOLOGICAL CULTURE

Abstract. In the thesis analyzes the concept of youth ecological culture, the factors influencing its formation, and its role in social development from a sociological perspective. The study highlights the significance of social institutions, particularly the family, educational system, mass media, and digital communication tools in shaping the ecological culture of young people. It also examines the role of ecological culture in ensuring sustainable development.

Keywords: ecological culture, youth, ecological awareness, environmental education, sociology, socialization, ecological values, environment, sustainable development.

Kirish

Globalashuv sharoitida ekologik muammolar insoniyat oldida turgan eng dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Iqlim o'zgarishi, havo va suvning ifloslanishi, biologik xilma-xillikning kamayishi kabi muammolar ekologik madaniyatni rivojlantirish zaruratini kuchaytirmoqda. Ayniqsa, yosh avlodda ekologik mas'uliyat hissini shakllantirish jamiyatning kelajakdagi ekologik xavfsizligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Sotsiologik nuqtai nazardan ekologik madaniyat insonning tabiatga bo'lgan munosabati, ekologik bilimlari, qadriyatlari va amaliy faoliyatining yig'indisini ifodalaydi. Yoshlar esa jamiyatning eng faol ijtimoiy qatlami sifatida ekologik qadriyatlarni qabul qilish va tarqatishda muhim rol o'ynaydi.

Asosiy qism

Ekologik madaniyat jamiyat madaniyatining tarkibiy qismi bo'lib, insonning tabiat bilan uyg'un yashash tamoyillarini o'zida mujassamlashtiradi. Sotsiologlar ekologik madaniyatni ijtimoiylashuv jarayonida shakllanadigan ijtimoiy hodisa sifatida talqin qiladilar. Shaxsning ekologik qarashlari va xulq-atvori uning yashash muhiti, ta'lim darajasi va ijtimoiy tajribasi bilan chambarchas bog'liqdir. Yoshlarning ekologik madaniyatini shakllantirishda eng avvalo oila muhim ahamiyat kasb etadi. Oilada bolalarga tabiatni asrash, suv va energiya resurslaridan oqilona foydalanish kabi ko'nikmalar beriladi. Bu jarayon keyinchalik maktab va oliy ta'lim muassasalari tomonidan davom ettiriladi. Ta'lim tizimi ekologik ongini rivojlantirishning muhim vositasidir. Ekologik fanlarning o'qitilishi, ekologik loyihalar, ko'ngillilar harakati va ekologik aksiyalar yoshlarning ekologik bilimlarini oshirishga xizmat qiladi. Natijada yoshlar ekologik muammolarga befarq bo'lmagan fuqarolar sifatida shakllanadilar.

Amerikalik sotsiolog Robert Ezra Park inson va tabiiy muhit o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni ijtimoiy ekologiya doirasida tahlil qilgan. Uning fikricha, inson va muhit o'rtasidagi muvozanat jamiyat taraqqiyotining muhim shartlaridan biridir. Shuningdek, Anthony Giddens zamonaviy xavf-xatarlar jamiyati sharoitida ekologik muammolar global tus olayotganini ta'kidlaydi. Bu esa ekologik madaniyatni shakllantirishni yanada dolzarb masalaga aylantiradi.

Bugungi kunda raqamli kommunikatsiya vositalari ham ekologik madaniyat rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ekologik aksiyalar, ekologik muammolar va ularning yechimlari keng ommaga yetkazilmoqda. Yoshlar internet orqali ekologik bilimlarni tezkor egallash va ekologik tashabbuslarda faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. O'zbekistonda ham ekologik madaniyatni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ekologik ta'lim va tarbiya, daraxt ekish tadbirlari, atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan dasturlar yoshlarning ekologik faolligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa

Yoshlarning ekologik madaniyati jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Ekologik madaniyatning shakllanishi oila, ta'lim tizimi, ommaviy axborot vositalari va raqamli kommunikatsiya vositalarining samarali faoliyatiga bog'liqdir. Yoshlarning ekologik ongini rivojlantirish, ekologik qadriyatlarni mustahkamlash va ekologik mas'uliyat hissini kuchaytirish orqali ekologik muammolarni hal etishga erishish mumkin. Shu bois ekologik madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan sotsiologik tadqiqotlar va amaliy dasturlarni kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ekologik madaniyat asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2021.
2. Anthony Giddens. Sociology. Cambridge: Polity Press, 2021.
3. Robert Ezra Park. Human Communities. New York, 1952.
4. United Nations. Sustainable Development Goals bo'yicha materiallar.
5. O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'lim va tarbiyaga oid normativ-huquqiy hujjatlar.